

MAKTABGACHA TA'LIM YOSHIDAGI BOLALARGA INGLIZ TILINI O'RGATISHNING SAMARALI USULLARI

Isroilova Shohsanam Uchqunjon qizi

doktorant, Namangan davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495234>

Annotatsiya. Hozirgi kunda dunyodagi barcha insonlar o'z ona tilidan tashqari boshqa xorijiy tillarni o'rganishga harakat qilmoqdalar. Yangi tilni o'rganish juda katta e'tiborni talab qiladi. Buning uchun xorijiy tillarni maktabgacha ta'limdan boshlash yaxshi samara beradi. O'zbekiston Respublikasida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xorijiy til, jumladan ingliz tilini o'rgatish bo'yicha keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu maqolada chet tillarini xususan, ingliz tilini maktabgacha yoshdagi bolalikning ilk yoshida o'rgatish bo'yicha innovatsion usullardan hamda turli o'yinlar orqali til ko'nikmalarini oson o'zlashtirishi yuzasidan fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: davlat siyosati, taraqqiyot strategiyasi, ta'lim islohotlari, xorijiy til, maktabgacha yoshda til o'rganish, innovatsion usullar, o'yinlar, ingliz tilidagi o'yinlar

Abstract. Nowadays, all people in the world are trying to learn foreign languages in addition to their native language. Learning a new language requires a lot of attention. For this purpose, it is effective to start learning foreign languages from preschool education. In the Republic of Uzbekistan, comprehensive reforms are being implemented in preschool educational organizations to teach foreign languages, including English. This article discusses innovative methods for teaching foreign languages, especially English, at an early preschool age, as well as ideas for easy acquisition of language skills through various games.

Keywords: state policy, development strategy, educational reforms, foreign language, language learning in preschool age, innovative methods, games, English games

Аннотация. В настоящее время люди по всему миру пытаются изучать иностранные языки, помимо своего родного. Изучение нового языка требует большого внимания. Для этого эффективно начинать изучение иностранных языков с дошкольного образования. В Республике Узбекистан реализуются комплексные реформы в дошкольных образовательных организациях по преподаванию иностранных языков, в том числе английского. В статье рассматриваются инновационные методы обучения иностранным языкам, в частности английскому, в раннем дошкольном возрасте, а также идеи для легкого освоения языковых навыков с помощью различных игр.

Ключевые слова: государственная политика, стратегия развития, образовательные реформы, иностранный язык, изучение языка в дошкольном возрасте, инновационные методы, игры, английские игры.

Prezidentimiz Sh. Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasida ta'lim sohasida boshlagan islohotlarimizni davom ettirishimiz, ta'lim dargohlariga borib, o'qituvchi va murabbiylar bilan ko'proq muloqot qilib, o'quv-tarbiya ishlari sifatini oshirish bo'yicha ular qo'ygan masalalarni birgalikda hal etishimiz kerakligi alohida ta'kidlandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risida” gi PQ-5117-son qarorida xorijiy tillarni o'rgatishni ta'lim siyosatining

ustuvor yo‘nalishi sifatida rivojlantirish, ushbu yo‘nalishda ta‘lim sifatini tubdan oshirish, sohaga malakali pedagoglarni jalb etish hamda aholining xorijiy tillarni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshirish maqsadida Vazirlar Mahkamasi huzurida Xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish agentligi (keyingi o‘rinlarda — Agentlik) hamda Agentlikning Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahridagi hududiy vakillari lavozimlari tashkil etilidi.[1]

Quyidagilar Agentlikning asosiy vazifalari etib belgilandi:

➤ aholi orasida xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirish va ularni mukammal o‘zlashtirish uchun zarur sharoitlar yaratish, xorijiy tillarni o‘qitishning xalqaro tan olingan dastur va darsliklari ta‘limning barcha bosqichlarida joriy etilishini muvofiqlashtirish hamda o‘qituvchilarda zamonaviy o‘qitish ko‘nikmalarini rivojlantirish;

➤ hududlar, tarmoqlar va ta‘lim muassasalarining xorijiy tillarni o‘zlashtirgan mutaxassislarga ehtiyojlarini tahlil qilish natijalari asosida talab yuqori bo‘lgan xorijiy tillarni o‘qitishni tashkillashtirish;

➤ xorijiy tillarni o‘qitish sohasida “bog‘cha-maktab-oliy ta‘lim tashkiloti-korxonalar” tamoyilidagi uzluksiz ta‘lim zanjirini joriy etish maqsadida aholining barcha qatlamlariga mos bo‘lgan tilni o‘rganish bo‘yicha uslubiyot va tavsiyalarni ishlab chiqishni muvofiqlashtirish;

➤ xorijiy tillarni puxta o‘zlashtirish, tilning asosiy ko‘nikmalarini shakllantirish uchun videorolik, o‘yin, ko‘ngilochar ko‘rsatuv, filmlar va boshqa o‘rgatuvchi kontent yaratilishini tashkil etish;

➤ davlat tilidan xorijiy tillarga va xorijiy tillardan davlat tiliga professional tarjima qilish uslubiyotlarini yaratish hamda ushbu yo‘nalishda mutaxassislarning malakasini oshirishda ko‘maklashish;

➤ hududlar, tarmoqlar, davlat organlari va ta‘lim tashkilotlari kesimida xorijiy tillarni bilish reytingini yuritish, xorijiy tillarni o‘rganishni yanada ommalashtirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Xorijiy tillarni o‘rganishni ommalashtirishni samarali tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi 19.05.2021 yildagi 312-son Qarori 3- ilovasi asosida Xorijiy tillarni o‘qitish sifatini yaxshilash, ilmiy tadqiqotlar ko‘lamini kengaytirish, aholining xorijiy tillarni o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini oshirish bo‘yicha kompleks chora- tadbirlar dasturida:[2]

➤ Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida xorijiy tillarni o‘rgatish uchun o‘quv-uslubiy ta‘minot bazasini yaxshilash uchun Maktabgacha ta‘lim tashkilotlarining katta va maktabga tayyorlov guruhlarida xorijiy tillarni o‘rgatish uchun o‘quv-uslubiy materiallarni yaratish va ko‘paytirish.

➤ Maktabgacha ta‘lim tizimi uchun xorijiy tillar o‘qituvchilarini tayyorlash maqsadida pedagogika kollejlari, “Maktabgacha ta‘lim” yo‘nalishi bo‘yicha kadrlar tayyorlaydigan oliy ta‘lim muassasalari, shuningdek, pedagogik kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish markazlarining maktabgacha yoshdagi bolalar bilan ishlaydigan o‘qituvchilar uchun ishlab chiqilgan ta‘lim dasturlari va o‘quv rejalarini qayta ko‘rib chiqish va takomillashtirish.

➤ Maktabgacha ta‘lim tizimida xorijiy tillarni o‘qitishga xususiy sektor vakillarini jalb etish borasida Maktabgacha ta‘lim muassasalari huzurida xorijiy tillarni o‘qitish bo‘yicha kurslarni, shu jumladan davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etish.

➤ 7 yoshgacha bo‘lgan bolalarga xorijiy tillarni samarali o‘rgatish amaliyotini yo‘lga qo‘yish uchun YUNISEF bilan hamkorlikda bolalarga xorijiy tillarni o‘qitish bo‘yicha

uslubiy qo'llanmalarni yaratib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida joriy etish vazifalari belgilandi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “1- Oktabr- O'qituvchi va murabbiylar kuni – umumxalq bayrami” munosabati bilan yo'llagan tabrigida: [3]

“Keyingi yillarda milliy taraqqiyot strategiyamiz asosida yurtimizda ta'lim va tarbiya tizimida ham tom ma'noda tarixiy ishlar amalga oshirilmoqda.

Qisqa fursatda sohaga oid ko'plab qonun, farmon va qarorlar qabul qilinib, bu boradagi huquqiy baza mustahkamlandi. Yangilangan Konstitutsiyamizda o'qituvchining maqomi alohida belgilab qo'yildi.

Respublikamizda har yili yangi-yangi ta'lim maskanlari barpo etilib, ularning moddiy-texnik bazasi, kadrlar salohiyati mustahkamlanmoqda. Darslik va o'quv qo'llanmalarining zamon talablariga mos yangi avlodi yaratilmoqda.” deb ta'kidlab o'tdilar.

Jumladan, “Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tizimi dunyodagi ilg'or tajribalar asosida mutlaqo yangicha rivojlanish bosqichiga qadam qo'ydi. Yurtimizdagi bolalar bog'chalari soni 8 barobar oshib, salkam 38 mingtaga, jumladan, nodavlat ta'lim muassasalari 250 tadan 29 mingtaga, qamrov esa 27 foizdan 76,4 foizga yetgani ham bu fikrni tasdiqlaydi.”- degan fikrlari asosida maktabgacha ta'limga oxirgi yillarda Prezidentimiz va Hukumatimiz tomonidan bu sohaga nechog'li katta ahamiyat qaratilayotganligi ayni haqiqat ekanligi yaqqol namoyon bo'lmoqda. [3]

Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, ta'lim sifatini oshirish, ayniqsa, uzluksiz ta'lim tizimida xorijiy tillarni o'qitishni rivojlantirish, o'quvchi yoshlarning xorijiy tillarni o'rganish bo'yicha ko'nikma va malakalarini oshirish davlat siyosatining ta'lim sohasidagi ustuvor vazifalardan biriga aylandi. Bu jarayonda esa, Respublikamizda maktabgacha yoshdan boshlab bolalarimizni o'z ona tili va chet tillarida ravon so'zlashga o'rgatish muhim ehtiyojga aylanib bormoqda.

Bu borada esa maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining zimmasiga – xorijiy til o'qituvchilari chet tillarni chuqur o'rganish va o'rgatish vazifalarini, xorijdagi rivojlangan mamlakatlarning ilg'or innovatsion pedagogik tajribalaridan foydalanish va shu asosida maktabgacha ta'limda xorijiy tilni o'qitishning zamonaviy samarali metodikasini yaratish vazifasi qo'yildi. Xorijiy tillarni o'qitish va o'quvchi yoshlar bilimni baholash borasida zamonaviy kommunikativ kompetensiyaviy metodikalarga asoslangan innovatsion ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va ta'lim tizimining barcha bosqichlariga joriy etish vazifasi ham kun tartibidagi muhim vazifalarga aylanmoqda.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi bo'yicha ingliz tili soatlari haftada 2 kunga qo'yilgani ham buning yaqqol isbotini ko'rsatadi.(4) Bizga ma'lumki, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim- tarbiya berishda aynan o'yin faoliyati ustunligini hisobga olsak maqsadga muvofiq bo'ladi. O'yin bolada o'ziga bo'lgan ishonchini kuchaytiradi. O'yin orqali ta'limga erishish uchun bolada avvalo ko'rish va eshitish sezgilarini kuchaytirish kerak.

Ta'limiy o'yinlarning turlari juda kop. Masalan : raqsga tushish,vidieolar tomosha qilish,didaktik o'yin o'ynash,qo'l mehnati.

Bog'cha yoshidagi bolalarda o'yin bolaning eng sevimli mashg'uloti bo'lganligi sababli bola atrofidagi hamma narsani o'yin orqali kashf etadi. Agar ingliz tilini ham o'yinlar orqali tushuntirib bera olsak,boladagi tilga bo'lgan xoxishni yaxshi tarafga o'zgartirgan bo'lamiz. Turli xildagi bolalarni nafaqat jismoniy balki ruhiy jihatdan ham

shakllantiradi. Hozirgi kunda barcha davlatlar singari O'zbekistonda ham xorijiy tillarni jumladan, ingliz tilini o'rgatishga katta ahamiyat qaratilmoqda.

Xorijiy tillarni necha yoshdan o'rganishi kerak?

Dunyo olimlari: "10 yoshgacha bola chet tillarini oson o'zlashtiradi"- degan fikrni bildirishgan. Bu davrda bola tillarni tushunib emas balki mexanik tarzda o'rganadi. Shuning uchun bola xorijiy tillarni oson talafuz qiladi. Bolaning xorijiy tillarni o'rganishga tayyorgarligi bolalarning rivojlanish bosqichlari bir biridan farq qiladi. Psixologlarning fikricha bolani erta yoshdan gapirishga majbur qilish ko'p hollarda kutilgan natija bermaydi. Bog'cha yoshidagi bolalarga xorijiy tillarni o'rgatish uchun, ularning qiziquvchanligini inobatga olish kerak. Qo'shimcha qilib aytganda, bolalar uzoq muddat diqqatlarini aynan bir narsaga qarata olmasliklarini ta'kidlash zarur. Ko'p hollarda ota-onalar farzandlarini psixologik va fiziologik tayyorgarligini bilmasdan unga turli fanlarni o'rgatishga harakat qilishadi. Lekin bola buni xoxlamasligi ham mumkin. Bunday ko'ngilsiz holatlarni oldini olish uchun bolaning aynan nimaga qiziqishi borligini bilish zarur. Xorijiy tillarni o'rganishda o'yinning ahamiyati kattadir. Har bir bolaning ichki dunyosida qiziquvchanlik birinchi o'rinda turadi. O'yin bolaning asosiy va sevimli mashg'uloti hisoblanadi. O'yin orqali bolada ta'limga bolgan qiziqishni oshirish mumkin. Masalan: she'r aytish, raqsga tushish va shu orqali bolaga ta'lim o'rgatilsa, yetarlicha samara beradi. Agar ingliz tilini harakatlar orqali amalga oshirsak, biz kutgan natijani beradi. Bolada ingliz tili nutqini oshirish uchun, ko'proq urg'uni ingliz tilida muloqot o'rnatishga beradigan faoliyatlarga qaratishimiz kerak. Bunda bizga ta'limiy faoliyat turlari yordam beradi. Bular: "Playing with blocks or legos"- "blok va lego vositalari bilan o'ynash", "Dressing", "turli ertak kiyimlarini kiyish", "sing a song" "qo'shiq kuylash" kabi faoliyat turlaridan foydalanish mumkin.

1. Playing with blocks or legos-bolalarga shakllar ranglar va raqamlar haqida tushuncha berishda uni o'zlashtirishda asosiy maqsad qilingan.

2. Dressing-bu faoliyat turida bolalarga ertak qahramonlarini tanishtirish mumkin.

3. Sing a song –bolalarning sevimli mashg'ulotlaridan biri. Bolalar yoshlikdan qoshiq kulashni yoqtiradilar. Bunda bolalarning faolligi oshadi.

Bolaning kelajakda qanday o'qishi, kamol topishi avvalo oiladan, so'ngra maktabgacha ta'lim tashkilotida olgan ta'lim- tarbiyasiga bog'liq. Shuni inobatga olgan holda biz bolalarni maktabgacha ta'lim yoshidan boshlab xorijiy tillarni o'rgatishga e'tiborni qaratsak maqsadimizga to'laqonli erishamiz deb o'ylayman.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 19.05.2021 yildagi PQ-5117-son
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 19.05.2021- yildagi 312-son
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "1- Oktabr- O'qituvchi va murabbiylar kuni – umumxalq bayrami" munosabati bilan yo'llagan tabrigi. 30.09.2024-y
4. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim davlat o'quv dasturi. Toshkent.: 2022-y
5. M.D.Bahromovna. Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilari va boshlang'ich ta'lim o'quvchilariga chet tilini o'rgatishda o'yinlar. 2020-y
6. L.Yusupov. "Bolalarni ilk yoshida xorijiy tillarni o'rgatishdagi muammo va yechimlar". 2020-y.